

worden vervangen, moeten gesteld worden tegenover die van machinewerk; het aantal door de vakkundige helpers tot stand gebrachte transacties wordt beïnvloed door beperking van het terrein, waarop elk hunner werkt, en kan van dit oogpunt uit systematisch worden bestudeerd.

Een grossier, die voor het beheer en de bewerking van zijn uitgebreid magazijn aanzienlijke bedragen aan magazijnloonen moet betalen, kan op het economisch werken in dit onderdeel van zijn bedrijf slechts dan het oog houden, wanneer hij zich rekenschap geeft van de werkzaamheden, die voor het betaalde loon zijn verricht. Losloonen houden verband met geloste hoeveelheden, laadloonen met verzonden hoeveelheden en aantallen partijen, pakloonen met het aantal en den aard der gereed gemaakte zendingen, enz. Wanneer de voor de beoordeeling noodige verhoudingscijfers op de juiste wijze worden verzameld en bestudeerd, wordt vanzelf de aandacht gevestigd op verkeerde verhoudingen en een uitgangspunt verkregen voor het overwegen en treffen van verbetering brengende maatregelen; het inzicht wordt vergroot, naarmate in het bedrijf ervaringscijfers verzameld en bestudeerd worden.

In fabrieksbedrijven is het loonvraagstuk van nog grootter beteekenis. Naast de loonen voor administratie, verkoop en inkoop, magazijnbeheer (zooals die ook in het grossiersbedrijf voorkomen) leidt daar de productie tot een verscheidenheid van soorten van arbeid, die onbegrensd is. In beginsel echter blijven de bij de kostprijsberekening te stellen eischen dezelfde: eenerzijds de vaststelling der verhoudingen tusschen loonkosten en prestatie voor elke groep van werk (en zoo noodig voor elken arbeider) afzonderlijk, anderzijds het toetsen der aldus verzamelde gegevens aan de ervaringscijfers, in het bedrijf zelf of door algemeene studie vastgesteld.

In elk bedrijf, onverschillig of het met een personeel van tientallen, dan wel van duizendtallen leden werkt, of het enkele groepen van gelijksoortig werk, dan wel een ingewikkeld samenstel van allerlei, telkens wisselende werkzaamheden doet verrichten, is door grondige bestudeering der voor elke soort van werk geldende normen en het in het oog houden der afwijkingen van deze normen de strijd tegen oneconomische verhoudingen op den duur met succes te voeren. Een bouwer zal dit doen door regelmatige vergelijking der op grond van ervaringscijfers opgemaakte begrotingen der loonkosten voor elk uit te voeren werk of onderdeel daarvan; elk nieuw werk verschaft nieuwe ervaringscijfers, mits hij voldoende detaillieert. De beheerder van een fabriek met massaproductie vindt steun in de vergelijking van elk op nieuw vastgestelde verhouding met de resultaten van vroegere berekeningen.

(Wordt vervolgd)

H. R. REDER

VEREENIGING VOOR BELASTINGWETENSCHAP

Het bestuur van bovengenoemde vereeniging zendt ons ter publicatie een opgaaf van de verschillende studie-commissies, welke zijn gevormd, om een begin van uitvoering te geven aan het werkplan der vereeniging. Wij voldoen gaarne aan dit tot ons gerichte verzoek en drukken hieronder af de lijst van personen, die van de commissies deel uitmaken, terwijl wij van de gelegenheid gebruik maken, om onzen lezers het een en ander omtrent deze vereeniging mede te deelen. Wij doen zulks, omdat wij meenen, dat de arbeid der vereeniging voor de accountants van groot belang is.

Het doel, dat met de oprichting der vereeniging werd oogd, blijkt uit den naam. De oprichters waren van oordeel, dat in ons land de studie van het belastingwezen en van de talrijke problemen, welke op het gebied van de belastingheffing

rijzen, tot nu toe voldoende werden beoefend. Wat op het gebied van het belastingwezen werd gepubliceerd, droeg een te fragmentarisch karakter, terwijl de beschouwingen zich doorgaans min of meer incidenteel bewogen op het gebied van de praktische vraagstukken, zooals die telkenmale rezen bij het invoeren van nieuwe belastingen, de publicatie van ontwerpen tot wijziging van bestaande belastingwetten enz. Er was behoefte aan een meer fundamenteele, een grondleggende bestudeering van de beginselen; en vooral aan een synthese van de juridische en economische problemen op het gebied van het belastingwezen.

Het doel van de vereeniging is dus de beoefening der wetenschap. Zij zal de vraagstukken bestudeeren, zonder zich voorslands te mengen in de praktische strijdvragen van het oogenblik. Waarmede natuurlijk niet gezegd is, dat zij zich op den duur buiten die strijdvragen zal houden; het spreekt vanzelf, dat ook de theoretische beginselen zich daarin uitspreken.

In overeenstemming met de oogmerken, welke de oprichters hadden, zijn de leden der vereeniging gekozen niet alleen uit hen, die zich in de praktijk met de toepassing der belastingwetten bezig houden, maar ook uit hen, die zich wijden aan de bestudeering van de theoretische vraagstukken; men vindt onder de leden ambtenaren der belastingen, leden van de rechtsprekende colleges op het gebied van de belastingen, hoogleeraren, accountants en belasting-consulenten. Anderzijds vindt men onder de leden zoowel het juridische als het economische element vertegenwoordigd.

De geheele opzet der Vereeniging weerspiegelt zich in de hieronder vermelde commissies, aan welke het bestuur de behandeling van een aantal problemen heeft opgedragen, met de bedoeling, t.z.t. uit de resultaten van den arbeid dezer commissies de stof te putten voor een behandeling in de algemeene ledenvergaderingen.

*
*

CENTRALE COMMISSIE:

Voorzitter:

Mr. *N. C. M. A. van den Dries*, Raadsheer i/d Hoogen Raad, Den Haag.

Leden:

P. J. A. Adriani, Inspecteur der Registratie, Amsterdam.

Mr. *W. E. C. de Groot*, Inspecteur D. B., Amsterdam.

Prof. Mr. *Dr. A. van Gijn*, Lid Tweede Kamer, Den Haag.

D. Keesing, Fin. Redacteur Alg. Handelsblad, Amsterdam.

Mr. *G. Kirberger*, Raadsheer i/d Hoogen Raad, Den Haag.

Prof. *Th. Limperg*, Hoogleeraar, Amsterdam.

Prof. *Dr. W. C. Mees*, Hoogleeraar, Wageningen.

Prof. Mr. *E. M. Meyers*, Hoogleeraar, Leiden.

Mr. *C. O. Segers*, Raadsheer i/d Hoogen Raad, Den Haag.

BIBLIOTHEEK-COMMISSIE:

Voorzitter:

Prof. Mr. *E. M. Meyers*, Hoogleeraar, Leiden.

Leden:

Mr. *J. P. A. Laman de Vries*, Seer. Gen. Dep. v. Fin., Den Haag.

Dr. *W. Leendertz*, Bibliothecaris a/d Handelshooge school, Rotterdam.

Mr. *H. M. A. Schadée*, Notaris, Rotterdam.

Dr. *F. B. Sevensma*, Directeur Openbare Leenzaal, Amsterdam.

Mr. *C. L. Torley Duwel*, Directeur Intern. Intern. Instituut, Den Haag.

COMMISSIE VOOR CODIFICATIE VAN GEOORLOOFTD HANDELSGEBRUIK MET BETREKKING TOT WINSTBEPALING:

Voorzitter:

NEDERLANDS INSTITUUT
van
REGISTERACCOUNTANTS
BIBLIOTHEEK

D. Keesing, Fin. Redacteur Alg. Handelsblad, Amsterdam.
Leden:
Mr. R. Bouwman, Inspecteur Acc. Dienst, Den Haag.
J. P. Croin, Belastingconsulent, Rotterdam.
G. W. Frese, Accountant, Amsterdam.
P. F. L. Lauden, Inspecteur D. B. I. & A., Amsterdam.
Ir. A. Plate, Alg. Voorz. Scheepv. Vereen. Zuid, Rotterdam.
Mr. Schaapveld, Advocaat en Procureur, Amsterdam.
Dr. A. Sternheim, Accountant, Amsterdam.

COMMISSIE VOOR DE GRONDBELASTING:

Voorzitter:
Prof. Dr. W. C. Mees, Hoogleraar, Wageningen.
Leden:
E. D. van Dissel, Dir. Staatsboschbeheer, Utrecht.
A. J. van Epenhuizen, Controleur Grondbelasting, Amsterdam.
J. Smid, Oud-Ref. Landbouw, Voorburg.
J. A. Stoop, Inspecteur D. B. I. & A., Tiel.
F. W. Swane, Notaris, Utrecht.
C. D. van Vliet, Dir. Holl. Hyp. bank, Amsterdam.
A. C. A. van Vuuren, Lid Tweede Kamer, Den Haag.

COMMISSIE VOOR DE INKOMSTENBELASTING:

Voorzitter:
Mr. G. Kirberger, Raadsheer in den Hoogen Raad, den Haag.
Leden:
E. van Dien, Accountant, Amsterdam.
J. B. van den Dries, Directeur D. B. I. & A., Rotterdam.
A. Land, Belastingconsulent, Amsterdam.
Mr. Dr. J. H. R. Sinnighe Dansté, Directeur-Generaal, Den Haag.
Mr. A. Veen, Administrateur Gem. Seer., Rotterdam.
F. M. Wibaut, Wethouder van Financiën, Amsterdam.

COMMISSIE VOOR DE RECHTSPRAAK IN
BELASTINGZAKEN:

Voorzitter:
Mr. C. O. Segers, Raadsheer in den Hoogen Raad, Den Haag.
Leden:
Mr. P. M. J. E. Bloemarts, Secret. R. v. B., Breda.
B. J. de Leeuw, oud-Inspecteur der Registratie, Leiden.
Mr. F. L. Neppérus, Secretaris R. v. B. A'dam, Schoten.
H. R. Reder, Accountant, Amsterdam.
Mr. M. van Regteren Altena, Advocaat en Procureur, Amsterdam.
A. W. Udo, Hoofdinspecteur, Rotterdam.
H. J. Voorden, Belastingconsulent, Den Haag.

COMMISSIE VOOR DE STATISTIEK:

Voorzitter:
Prof. Mr. Dr. A. van Gijn, Lid der Tweede Kamer, Den Haag.
Leden:
T. K. Jansma, Directeur D. B. I. & A., Rotterdam.
Q. Rovers, Directeur der Gemeente-Belastingen, Den Haag.
Dr. A. Sternheim, Accountant, Amsterdam.
J. Takken, Administrateur Dep. v. Fin., Den Haag.
D. Voile, Hoofdinspecteur der Reg., Wassenaar.
Mr. J. C. Witteveen, Ref. Centr. Bur. v. d. Statistiek, Den Haag.
Mr. Dr. J. H. van Zanten, Dir. Bur. v. d. Statistiek, Amsterdam.

JAARREKENING VAN HOLDING CY'S EN CONCERN
CENTRALES¹⁾

(Slot)

GOODWILL EN PREMIUM

Hieronder worden opgenomen alle Goodwillbedragen, voorkomende in de administratie der Holding Cy en in die der Onderhoorige Ondernemingen, voorzover ze in de Consolidatie worden betrokken, en verder de bedragen, waarvoor de boekwaarde der aandelen der in de Consolidatie opgenomen Onderhoorige Ondernemingen, de nominale waarde dier aandelen te boven gaat.

In geval de boekwaarde dezer aandelen beneden pari is, dan wordt het z.g. discount van voornoemde Goodwill bedragen afgetrokken.

Bevindt zich in de Onderhoorige Onderneming op het oogenblik, dat de aandelen worden gekocht, een reserve, dan behoort deze op een afzonderlijke rekening in de betrokken Onderhoorige Onderneming te worden overgeboekt en dit bedrag behoort van de betaalde „Premium” te worden afgetrokken. Immers bij het koopen der aandelen koopt men de reserve mee, hetgeen mede invloed heeft op de prijsbepaling der aandelen. Er is dus in dezen prijs alleen in zooverre Premium of wil men „Goodwill” aanwezig, voorzover er niet iets aanwijsbaar voor is gekocht.

Na de overname der aandelen in de Onderhoorige Ondernemingen te vormen reserves, worden op een afzonderlijke reserverekening geboekt.

AANDEELEN IN EN VOORSCHOTTEN AAN ONDERHOORIGE MIJEN

Dit zijn de aandelen in en de voorschotten aan Onderhoorige Ondernemingen, welke niet in de consolidatie worden betrokken.

Voorschotten aan Onderhoorige Ondernemingen, welke worden geconsolideerd vallen geheel weg tegen de schulden dier Ondernemingen. Dit tegen elkander wegvallen over en weer geldt voor alle intercompany posten, en het spreekt vanzelf, dat ook het aandeelenkapitaal der Onderhoorige Ondernemingen geheel wegvalt tegen den post declname van de Concern Centrale.

EFFEKTEN EN BELEGGINGEN

Hieronder worden opgenomen alle soortgelijke activa der Moedermij en der Onderhoorige Ondernemingen, en tevens ook aandeelenposten van die ondernemingen, waarbij de Moedermij wel geïnteresseerd is, doch waarvan het bezit niet groot genoeg is om bedoelde Onderneming als een Onderhoorige aan te merken, dus die, waarbij zoogenaamd geen controleerend belang bestaat.

VASTE ACTIVA

Hieronder worden samengevoegd alle vaste activa van Moedermij en Onderhoorige Ondernemingen. Terwille van het overzicht, verdient het aanbeveling nog een splitsing te maken in Land. Gebouwen, Machines, enz., terwijl Aanschaffingswaarde en afschrijving afzonderlijk behooren te worden vermeld.

VOORRADEN

De samenstelling der hieronder ressorteerende posten levert geen moeilijkheden op.

¹⁾ Lezing van *H. ten Haven* gehouden voor de Zuid-Hollandsche Studieclub van Accountants op 17 December 1925 te Den Haag.